

A PRÉ-MOLDAGEM BRASILEIRA E O LADO B DAS OBRAS DE OSCAR NIEMEYER EM BRASÍLIA

Subtema: Equipamento

Juliano Caldas de Vasconcellos

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, jcvasc@ufrgs.br

Resumo: É indiscutível que, entre todas as obras realizadas por Oscar Niemeyer em Brasília, os palácios da nova capital constituem marcos reconhecidos como patrimônio cultural e arquitetônico do país. O Palácio da Alvorada e os palácios da Praça dos Três Poderes são realizações de primeira ordem, sendo sucesso de público e de crítica, figurando em qualquer lista das principais obras realizadas por Niemeyer. Ao se estabelecer uma relação com a indústria da música, esses palácios estariam no topo da parada de sucessos, sendo os mais tocados e os mais reconhecidos pelo público. Essa consagração é confirmada até mesmo pelo próprio autor, que sempre procurou dar destaque para essas composições do que para outras, consideradas de menor importância. Por outro lado, as obras da Universidade de Brasília, que foram criadas dois anos depois do “lançamento” da nova capital, acabaram entrando para um universo mais *underground*, raramente citadas nos textos de seu criador, nas suas entrevistas ou palestras. Seriam, dentro da relação do mercado fonográfico, composições “lado B”. Esses edifícios, construídos em concreto pré-moldado e sem a estética palaciana de seus grandes *hits* em concreto armado, tem uma “pegada” absolutamente distinta, conferida justamente pela utilização industrial dos “instrumentos”, agora mais cadenciados e intencionalmente mais repetitivos, mas em nenhum momento deixar de levar em consideração a harmonia e o ritmo já característicos de seu repertório. Busca-se identificar, a partir de obras menos cultuadas de Brasília, semelhanças e diferenças de um sistema estrutural à brasileira, que privilegia grandes vãos, um menor número de apoios verticais e que tem como alvo uma maior qualidade e versatilidade dos espaços.

Palavras-chave: estrutura, sistema construtivo, concreto, pré-moldado.

Abstract: *Undoubtedly, among all the works done by Oscar Niemeyer in Brasília, the palaces of the new capital are landmarks recognized as cultural and architectural heritage of the country. The Palácio da Alvorada and the palaces of the Praça dos Três Poderes are top-notch achievements, a hit with the public and critics, appearing on any list of Niemeyer's major works. By establishing a relationship with the music industry, these palaces would be at the top of the hit chart, being the most played and the most recognized by the public. This consecration is confirmed even by the author himself, who has always sought to give prominence to these compositions than to others considered less important. On the other hand, the works of the Universidade de Brasília, which were created two years after the “launch” of the new capital, ended up entering a more underground universe, rarely mentioned in its creator's texts, interviews or lectures. They would be, within the relation of the music market, compositions “side B”. These buildings, built of precast concrete and without the palatial aesthetics of their great hits on reinforced concrete, have an absolutely distinct “feeling”, bestowed by the industrial use of the now more cadenced and intentionally more repetitive “instruments” but in never fail to take into consideration the harmony and rhythm already characteristic of his repertoire. The aim is to identify, from less cultured works in Brasília, similarities and differences of a Brazilian structural system, which favors large spans, a smaller number of vertical supports and which aims at a higher quality and versatility of spaces.*

Keywords: *structure, building system, concrete, precast.*

A PRÉ-MOLDAGEM BRASILEIRA E O LADO B DAS OBRAS DE OSCAR NIEMEYER EM BRASÍLIA

1. O CONTEXTO DOS PRIMEIROS ENSAIOS

Em 7 de dezembro de 1954, enquanto o Brasil ainda vivia a crise decorrida do suicídio do presidente Getúlio Vargas, Nikita Krushev¹ realizava uma conferência nacional para construtores e arquitetos na União Soviética. Diante das grandes proporções que a construção civil da URSS tinha assumido nos anos anteriores, principalmente no ramo da habitação, o líder comunista – entre críticas ao decorativismo da arquitetura realista socialista – defende o aumento da qualidade e a redução dos custos das obras de arquitetura. Segundo ele, isso só seria possível a partir de uma organização e da completa industrialização desse campo. Cita ainda que se fazia necessária a modificação do trabalho dos escritórios de projeto, colocando no centro de sua atenção tais interesses:

O emprego amplo de partes, de elementos, de grandes blocos pré-fabricados em cimento armado e de novos materiais de grande rendimento é o fato novo na técnica da construção que exige imperiosamente o abandono dos métodos antiquados de projetar. (KRUSHEV, 1955 p.86)

A transcrição dessa conferência, que possui 11 páginas, foi propagada no Brasil exatamente um ano depois de sua realização pela revista Fundamentos², publicação ligada ao PCB e que tinha como seu diretor o arquiteto João Vilanova Artigas. Oscar Niemeyer, que já tinha participado no início da década de 1950 do Conselho de Redação da revista, havia visitado a União Soviética justamente em 1954, após sua primeira viagem ao continente europeu.

Pouco mais de dois anos depois do artigo da Fundamentos, em fevereiro de 1958, já com as obras de Brasília em andamento, Niemeyer publica um dos seus manifestos mais influentes da primeira fase da revista Módulo. Meramente intitulado *Depoimento*³, o texto enunciava os procedimentos projetuais que pretendia adotar dali em diante, além de fazer uma autocrítica. Declara que, entre outras providências, buscaria “*uma simplificação da forma plástica e o seu equilíbrio com os problemas funcionais e construtivos*”. Em julho do mesmo ano, Artigas publica na revista Acrópole⁴ texto elogioso em relação ao manifesto de Oscar, considerando que aquele seria “*o ponto de partida para uma nova fase do desenvolvimento da arquitetura nacional*”. Estava ali, em pleno final da década de 1950, configurado o cenário para a tentativa de avanço da industrialização da arquitetura brasileira.

¹ Nikita Serguêievitch Khrushchov (também grafado Khrushchev ou Cruschev) foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) entre 1953 e 1964 e líder político do mundo comunista até ser afastado do poder por sua perspectiva reformista e substituído na direção da URSS pelo político Leonid Brejnev. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Nikita_Khrushchov

² Ver: KRUSCHEV, Nikita. “**Rumos da arquitetura soviética**”. In: Fundamentos, ano vii, nº 39. São Paulo: nov 1955 p. 89-94.

³ Ver: Módulo, número 9, Rio de Janeiro fevereiro de 1958.

⁴ Ver: Acrópole 257, São Paulo, julho de 1958.

Além de todo esse debate teórico travado a respeito do futuro da arquitetura da segunda metade do século passado, o pioneirismo da industrialização da construção no início da década de 1960 no Brasil tem como um dos agentes o sentido de urgência que a nova capital do país demandava⁵. A partir disso, a criação da Universidade de Brasília estabelece um ambicioso programa de obras em um curto espaço de tempo. Darcy Ribeiro, um dos encarregados de pensar a nova Universidade, impôs o ritmo das obras e os arquitetos liderados por Oscar Niemeyer optaram pela pré-moldagem⁶.

É necessário lembrar que a estrutura nunca deixou de ser um importante componente na obra de Oscar, ainda mais a partir da Pampulha e sua parceria com Joaquim Cardozo. Estática – como ramo da física mecânica que trata do equilíbrio dos corpos – nem sempre produz uma boa solução estética, mas forma estrutural e forma arquitetônica devem ser integradas e vinculadas na solução plástica final⁷. Especificamente sobre industrialização e pré-moldagem, Oscar Niemeyer também se manifesta, agora em março de 1979 no artigo “O pré-fabricado e a arquitetura” publicado na Módulo 53. O arquiteto destaca, num primeiro momento, a construção em aço e não em madeira, talvez influenciado por sua experiência com o Pavilhão do Brasil de Nova York em 1939, ou depois nos projetos do Brasília Palace Hotel, das torres do Congresso Nacional e blocos ministeriais:

O pré-fabricado surgiu na técnica do concreto armado com o objetivo de permitir construções mais econômicas e mais rápidas de realizar; seguia, como devemos lembrar, a pré-fabricação metálica que o precedeu, destinando-se, principalmente, aos planos habitacionais.

Para Niemeyer, a nova técnica construtiva à brasileira é única e com qualidades que a pré-moldagem europeia não consegue atingir:

Razões econômicas fazem preponderar a pré-fabricação de concreto armado que, já constituindo rotina no exterior, assumiu, entre nós, características próprias e, a meu ver, mais flexíveis e inovadoras.

A solução de pré-moldados na Europa não é a mais adequada, principalmente as que focam apenas na economia da construção. Para Oscar não basta a rapidez na execução e repetição de componentes:

Não sou favorável aos conjuntos pré-fabricados que visitei pela Europa, apesar do avanço técnico que apresentam. Seus objetivos são de total economia, o que explica os aspectos monótonos e repetidos que os arquitetos locais são os primeiros a contestar.

É a partir desse momento que Niemeyer define um dos diferenciais da arquitetura pré-moldada brasileira: a fusão entre as duas técnicas:

⁵ Os textos de Oscar Niemeyer deste período também tratam das dificuldades e dos desafios da empreitada. “*Minha experiência em Brasília*”, de 1960, cujo teor foi publicado em livro posteriormente com pequenas, mas importantes, informações distintas, inserem-se neste contexto e merecem leitura conjugada com o texto de Cardozo, “*A construção de Brasília*”. Cf.: NIEMEYER, 1960, “*Minha experiência de Brasília*”. In: Módulo, nº 18, pp.11-16.

⁶ Cf. SCHLEE, A. R. **Registro Arquitetônico da Universidade de Brasília**. Brasília: UnB, 2014.

⁷ Ver SILVA, Elcio Gomes da. **Os Palácios Originais de Brasília**. 2012. Universidade de Brasília, [s. l.], 2012. p. 62.

Entre nós, diferentes opções são também adotadas, mas a característica principal — o que predomina — é a utilização parcial do sistema ou a solução mista, como a poderíamos denominar. Nesses casos, parte da estrutura é realizada no processo tradicional e, muitas vezes, protendida, e o resto — vigas, lajes, paredes interiores, etc. —, pré-fabricado.

Niemeyer, após citar obras pré-fabricadas “brasileiras” na Argélia, prossegue o artigo mencionando a obra do Quartel General do Exército:

Já o Palácio do Exército de Brasília — que se completava com mais oito blocos num total de 1.900 metros corridos, justificando a pré-fabricação — a solução adotada é a mais radical possível com apenas dois elementos pré-fabricados: apoios de 16 metros de altura e lajes de 15x5. E o edifício surgiu como um verdadeiro palácio, provando que a pré-fabricação, quando bem concebida, não significa vulgaridade.

Para Oscar, ser vulgar, banal ou medíocre era o grande problema de uma arquitetura em que apenas as novidades tecnológicas justificariam sua utilização. Em 1979 todas as principais obras pré-moldadas de Brasília já estão prontas. A técnica também já tinha sido experimentada nas principais cidades do país com os mais variados programas e diferentes partidos arquitetônicos. Ao encerrar o texto, reforça a ideia de que construir a partir de elementos padronizados restringe a prática arquitetônica:

É claro que o pré-fabricado representa uma limitação e só deve ser aplicado quando problemas de economia e rapidez reclamam. De outra forma seria fantasia desnecessária, um obstáculo à própria imaginação do arquiteto.

É curioso perceber que os argumentos utilizados por Oscar Niemeyer justificam muito mais o que foi realizado nos países europeus e na União Soviética do que nas obras brasileiras. Aqui, apesar de não existir uma estrutura de usinas que permitissem a produção massiva de componentes pré-moldados como na Europa, a nova técnica contemplou de forma muito mais evidente os princípios da arquitetura moderna e da fluidez dos espaços.

Este trabalho divide as “obras lado B” de Oscar Niemeyer de Brasília em três categorias. A primeira, dedicada a três projetos que não foram realizados, ou realizados parcialmente. A segunda, estuda duas obras adaptadas ou convertidas em sua solução estrutural e construtiva, ou seja, que não correspondem ao projeto inicial. E na terceira, são apresentadas as realizações que foram construídas a partir de projetos que contemplavam originalmente um sistema pré-moldado.

2. AS COMPOSIÇÕES QUE NÃO FORAM REALIZADAS

Figura 1 – Blocos de Apartamentos (esq) e Protótipo (dir). Fonte: Revista Módulo 27, p.28 e 30.

2.1. BLOCOS DE APARTAMENTOS

Em dezembro de 1961 a revista Manchete⁸ publica matéria chamada “Niemeyer - O Arquiteto da Alvorada” em que Oscar responde algumas perguntas sobre Brasília e as obras na nova capital. A revista dá destaque para a seguinte chamada: “Oscar Niemeyer acredita que a técnica moderna do pré-fabricado resolverá o problema das residências populares”. Sobre o tema, ele responde ao entrevistador dizendo que a questão da habitação popular em Brasília sempre foi enfrentada de maneira imediatista, sem uma solução de grandes programas construtivos que possibilitassem “uma técnica mais atualizada”. Afirma que o prefeito José Sette Câmara Filho⁹ convocou uma equipe que estudasse de forma definitiva uma solução. Como resultado do estudo, Niemeyer apresenta duas alternativas que acabaram não sendo executadas: a primeira delas é um edifício de apartamentos composto de sete pavimentos (sendo que um é uma creche), construído com lajes pré-moldadas de 62,5cm de largura por 8m de comprimento, configurando apartamentos de 50m². Esse estudo, publicado no ano seguinte na revista Módulo 27¹⁰ com desenhos esquemáticos e uma maquete, prevê um edifício de 50 metros de comprimento com 14 unidades por pavimento.

⁸ Ver: Revista Manchete número 504 de 16 de dezembro de 1961.

⁹ José Sette Câmara Filho foi Secretário-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, entre 1952 e 1954. Foi Cônsul em Florença, na Itália, em 1954; Subchefe, em 1956 e chefe, em 1959, do Gabinete Civil da Presidência da República; governador do estado da Guanabara em 1960; e Prefeito do Distrito Federal, entre 1961 e 1962.

¹⁰ Ver: Revista Módulo, março de 1962, número 27.

2.2. “O PROTÓTIPO”

A segunda alternativa apresentada por Oscar Niemeyer tem a participação de João Filgueiras Lima (Lelé). Consiste em uma unidade pré-moldada em concreto armado com o objetivo de estudar soluções possíveis para o problema da habitação de estudantes da Universidade de Brasília. As unidades, inicialmente pensadas como residências individuais ou coletivas, foram projetadas como uma célula autônoma. Segundo as informações do memorial do projeto, as unidades seriam localizadas próximas às residências dos professores (provavelmente Colina Velha). Cada uma teria área de 45m² e peso de 42 toneladas, o que tornaria o transporte dessas unidades bastante complexo. A montagem do conjunto previsto inicialmente ficou dependendo de uma Usina de Pré-moldados na UnB, projetada por Lelé, mas que infelizmente não foi executada por causa dos efeitos do golpe militar em 1964. Geometricamente, o volume pode ser definido como um paralelepípedo de base 10,80 x 4,30m, com estar e cozinha conjugados, separados dos dormitórios pelo sanitário. Os quartos foram divididos por armários leves e os espaços ventilados por pequenas janelas, que eram previstas nos quatro painéis de concreto armado que delimitam o perímetro da unidade. Três dessas janelas receberam molduras externas, também de concreto armado, criando uma movimentação que busca quebrar a monotonia da caixa de concreto. As fotografias divulgadas na época de sua montagem indicam que os painéis de fechamento eram elementos independentes e que foram moldados cada um em separado, sendo que as alças de içamento dos painéis ainda podem ser identificadas na parte superior do volume. Na entrevista da revista Manchete, Niemeyer revela que a ideia inicial era de que essas unidades poderiam ser arranjadas como residências isoladas, geminadas duas a duas ou com várias delas dispostas intercaladas, formar um conjunto residencial – incluindo uma opção em que elas poderiam ser empilhadas, em que escadas moldadas in loco permitiriam o acesso aos diferentes pavimentos do conjunto.

2.3. ESCOLA PRIMÁRIA

Em março de 1963 a revista Módulo publica a edição 32, dedicada quase que exclusivamente aos projetos pré-moldados de Brasília. Nas páginas 46 e 47 é apresentado um projeto não realizado de Niemeyer para uma escola primária de planta circular e que tinha como objetivo ser construída em qualquer lugar do país. A proposta consiste em um disco estruturado por vigas pré-moldadas facilmente transportáveis por caminhão, apoiadas em 10 painéis de concreto, que são intercalados por esquadrias de mesma dimensão. No centro, um apoio cilíndrico que possibilita o giro das divisórias para que duas ou três salas de aula fossem redimensionadas, ou ainda que todo o espaço pudesse se converter num pavilhão único, funcionando na parte da noite como clube rural. O vigaento de cobertura avança em balanço, criando uma área de transição e sombra, a partir do esquema de apoio das vigas radiais, simplesmente apoiadas nos painéis de fechamento (que funcionam como pilares-parede), e que é o mesmo utilizado nos edifícios retangulares dos Serviços Gerais da UnB. As divisórias internas, grandes placas leves treliçadas, giram a partir de uma bronzina que serve para reduzir o atrito com a coluna central, feita em concreto pré-moldado, compondo um engenhoso sistema de compartimentação.

3. AS COMPOSIÇÕES QUE FORAM ADAPTADAS

Figura 2 – Teatro Nacional (esq) e Biblioteca de Entrequadra (dir).
Fonte: ArPDF e Arquivo da Câmara dos Deputados.

3.1. TEATRO NACIONAL

O o Teatro Nacional Claudio Santoro, projeto de Oscar Niemeyer com cálculo de Bruno Contarini e sob responsabilidade da Construtora Rabello, também faz uso de estrutura pré-moldada. Nesse caso, a estrutura é mista, utilizando concreto pré-moldado e moldado em loco, como recurso para acelerar execução de partes da obra¹¹. Sendo a mesma construtora da Plataforma Rodoviária, a participação do engenheiro Contarini foi fundamental para que a estrutura pudesse ser decomposta em elementos moldados no local e pré-moldados, já que sua experiência com a Plataforma trouxe não só os conhecimentos que envolviam o concreto protendido, mas também nas questões de gerenciamento de uma obra com prazo muito exíguo, por conta da inauguração da cidade que, por determinação do presidente Juscelino, deveria ter seu principal teatro pronto em 21 de abril de 1960, com multa firmada em contrato de 1% do valor da obra por dia de atraso. Assim sendo, as grandes vigas de cobertura, assim como a estrutura que sustenta os grandes painéis de Athos Bulcão, foram construídas utilizando peças em concreto pré-moldado. O resultado do uso misto não pode ser percebido hoje em dia, porém as fotografias feitas durante a execução da obra revelam a montagem e a presença dos dois guindastes que içaram as grandes peças de concreto e que seriam utilizados posteriormente nas obras da UnB.

¹¹ O engenheiro Bruno Contarini relata que apenas os custos do escoramento para as fôrmas custariam o dobro do valor para compra de dois guindastes que foram adquiridos para as peças pré-moldadas. Cf. CONTARINI, 2018, "Depoimento aos autores".

3.2. BIBLIOTECA DE ENTREQUADRA

Um dos projetos mais lado B de Oscar Niemeyer, é datado de 22 de agosto de 1967. A Biblioteca de Entrequadra (hoje Biblioteca Infantil) se localiza entre as SQS 104 e 304. Tem planta quadrada com 14,40m de lado. A estrutura é composta por 13 vigas de concreto armado afastadas num intervalo de 1,2m, com 1m de altura, 12cm de largura e 19,6m de comprimento. A partir das paredes, se projetam balanços de 2,60m de cada lado, configurando um generoso beiral. Assim como nos pavilhões de Serviços Gerais da UnB, as vigas são simplesmente apoiadas nas paredes, compostas de painéis pré-moldados e preenchidos com concretagem de segunda fase. Pelo que indica a documentação do projeto, as placas de concreto da cobertura também são pré-moldadas, com largura de 60cm em intervalos de 1,12m. Na parte interna, a ausência de algumas placas de cobertura permite a entrada de luz natural, formatando um jardim interno. O projeto estrutural indica a presença de alguns ganchos para içamento das vigas como “alternativa para pré-moldado”, ou seja, o projeto deixa em aberto a possibilidade de execução da estrutura em concreto convencional.

4. AS COMPOSIÇÕES ORIGINAIS

Figura 3 – ICC (esq), CEPLAN (dir. superior) e QGEx (dir. inferior).
Fonte: Atom/UnB, IMS e Arquivo do QGEx.

4.1. CEPLAN: CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

O pavilhão do SG 10, como era conhecida a sede do CEPLAN, é o mais representativo entre os pavilhões de um pavimento que formam o conjunto de Serviços Gerais (SGs 1, 2, 4, 8 e 10). O programa original era composto de uma sala de desenho, espaço de reuniões, salão

de exposições, sanitários, copiadora, copa, auditório, salas da direção e três jardins. A solução tem planta retangular de 11 x 95m e está modulada de forma simples – porém sofisticada e rigorosa – a partir dos painéis portantes de fechamento que tem dimensões de 1m de largura por 3m de altura. Além dessas placas de fechamento em concreto, o único elemento estrutural e construtivo que arma o espaço do pavilhão são as vigas protendidas de cobertura com 15m de comprimento e que balançam 1,5m de cada lado. Cada viga tem seção idêntica de 0,12 x 0,40m e se apoia no encontro das placas de vedação, que tem forma de U e amarram todo o sistema ao se encaixar formando uma espécie de pilar duplo que, além de reforçar o ponto de transmissão de cargas, estabelece o contraventamento dos painéis.

O espaço interno, portanto, tem vão de 12m, totalmente livre de pilares ou apoios intermediários. A cobertura, que fecha o espaço resultante do vão entre vigas, é feita de chapas de alumínio cortadas e dobradas no próprio canteiro¹², tirando partido da contraflecha da protensão para auxiliar no caimento necessário para o escoamento da água da chuva. Internamente, estas faixas de alumínio são cobertas por placas isolantes de isopor, que ficam visíveis e ao mesmo tempo modulam a distância entre as luminárias do teto. Não há sistema Dom-ino propriamente dito, já que as paredes são portantes e o teto liso dá lugar a uma série de vigas que estabelecem um ritmo estriado – que é vazado apenas pela presença dos pátios internos.

O perímetro do edifício não possui janelas, sendo a ventilação e a iluminação asseguradas por três jardins internos: dois nas pontas e um no centro. Além disso, a fresta compreendida entre o teto e o topo dos painéis de fechamento propiciam uma ventilação permanente em toda a extensão das fachadas. As portas são grandes venezianas de ferro pintadas de vermelho, que basculam em contrapeso e as esquadrias que separam os jardins do espaço interno são de correr e de altura plena, fixadas na base das vigas protendidas.

Logo ao entrar no edifício, o visitante é recebido por uma mensagem de paz em seis idiomas, escrita de próprio punho por Oscar Niemeyer na parede branca que compartimenta o bloco do espaço da copiadora e sanitários. Esse bloco serve de aparato divisor entre a sala de desenhos e o vão central composto pela mesa de reuniões e exposições. No centro da composição está o pátio interno que, assim como os pátios laterais, ilumina e ajuda a criar a atmosfera intimista dos espaços de trabalho. Do outro lado está o volume do auditório – com fechamento cortinado lembrando o Pavilhão de Barcelona de Mies¹³ – e mais uma série de desenhos de Niemeyer na parede, agora com fundo preto na função de absorver a luz. O

¹² Os equipamentos para corte e dobra das chapas foram construídos no próprio canteiro de obras. O procedimento foi todo filmado e faz parte de um documentário de 17 minutos sobre a pré-fabricação na UnB. Ver: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA: PRIMEIRA EXPERIÊNCIA EM PRÉ-MOLDADO. Assessor Técnico: João Filgueiras Lima. Assessoria e Texto: Luiz Fisberg. Narração José Carlos Coutinho. Realização: Heinz Forthmann. Brasília: Universidade de Brasília, 1962-70. (17 min) son., p&b. disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=brJswJq25sM>.

¹³ A relação entre espaços pavilhonares e residenciais na obra de Mies van de Rohe também foi abordada em PEIXOTO, M. S. **A sala bem temperada interior moderno e sensibilidade eclética**. 2006. 222 p. Tese (Doutorado) Faculdade de Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre p.178.

auditório originalmente não tinha cadeiras para acomodar a audiência¹⁴, e sim uma chapa de madeira que avançava em balanço como assento. Ainda nesse volume, temos uma copa para atender a diretoria e outro conjunto de sanitários. Por último, temos a parte mais compartimentada do edifício, relativa aos espaços administrativos de diretoria do CEPLAN, composta por três amplas salas que são iluminadas e ventiladas por mais um pátio interno.

O espaço resultante é fluido e com continuidade dos ambientes, “buscando respostas simples para problemas complexos”¹⁵. O despojamento da concepção é potencializado pela simplificação da solução estrutural que abre mão dos pilares para uma percepção de vão único, pavilhonar e amplo. Os muros portantes funcionam como paredes externas de uma casa paulista dos anos 1960, definindo uma unidade autônoma em relação ao terreno, subvertendo a ideia de um edifício inserido em um lote. A simples ausência das chapas de alumínio e forro do teto na porção do pátio central transforma um plano estriado em pérgola que filtra a luz e delimita tridimensionalmente o perímetro do jardim. O piso do CEPLAN é revestido com cimento polido, conferindo o brilho que eleva um acabamento comum e ordinário a status de plano reflexivo palaciano – e que colabora com o efeito de iluminação natural do jardim interno.

4.2. INSTITUTO CENTRAL DE CIÊNCIAS

O edifício mais importante da UnB em termos de pré-fabricação é o Instituto Central de Ciências (ICC). Obra de grande porte não só no âmbito da universidade, mas também em relação ao que já tinha sido construído até então na nova capital. Fruto de uma adaptação do Plano de Ocupação de Lucio Costa, que previa uma série de edifícios isolados que abrigariam os institutos idealizados por Darcy Ribeiro, o ICC a partir da ação de Niemeyer¹⁶ se estabeleceu como um marco arquitetônico, pedagógico, funcional e construtivo. No partido em forma de bumerangue com 702 metros de comprimento – dividido originalmente em duas faixas paralelas de dois pavimentos – estão distribuídas funções de salas de aula, auditórios, laboratórios, departamentos e áreas administrativas/acadêmicas. Foi assim que se estabeleceu o que ficou conhecido como blocos A (salas de aula e departamentos, o mais largo), B (auditórios e mais salas de aula) e C (laboratórios, abaixo do nível de acesso).

A figura de João Filgueiras Lima aqui é fundamental para a realização da obra. Ele já tinha estabelecido no projeto de apartamentos dos professores da Colina Velha¹⁷ que a estrutura pré-moldada isostática deveria buscar a monoliticidade do concreto convencional a partir de um sistema moldado in loco. No ICC temos um maior refinamento dessa solução. O contraventamento é um componente integrado ao sistema estrutural. Ele já inicia nas

¹⁴ O espaço do auditório teve as chapas de madeiras substituídas por assentos plásticos individuais, fixados diretamente nos desníveis do piso.

¹⁵ Ver BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2011 p. 87.

¹⁶ Em entrevista, Lelé confirma o que Darcy Ribeiro jocosamente descreve a respeito da adaptação do ICC para um único edifício. “Gosto de dizer, para divertir os amigos, que foi por preguiça que Oscar projetou o Minhocão tal qual ele é”. Ver CAVALCANTE, N. **Ceplan: 50 anos em 5 tempos**. 2015. Universidade de Brasília, [s. l.], 2015. p. 92.

¹⁷ Os “Apartamentos para Professores”, projeto também chamado de “Colina” (e mais recentemente “Colina Velha”) foram os primeiros edifícios residenciais pré-moldados do campus da Universidade de Brasília e uma experiência fundamental para se compreender o surgimento da construção pré-moldada no Brasil.

fundações, que são mistas – ou seja, com elementos pré-moldados e moldados in loco – apoiadas num grande *radier*. Esta solução foi adotada principalmente pela escala da obra que, por sua dimensão, demandaria mais de quatro mil estacas e praticamente inviabilizaria a construção no prazo previsto¹⁸. Sobre este *radier*, nas linhas estruturais externas do ICC, são concretados “pilares-fêmea” com a parte superior contendo uma espera em forma de cálice para o encaixe dos grandes pilares pré-moldados. Ainda apoiados no *radier*, são montados painéis de CPM¹⁹ que também servem de arrimo para o terreno que seria recolocado em seu lugar de origem – removido justamente para a construção das fundações. Estes painéis são consolidados juntamente com os “pilares-fêmea” a partir de uma concretagem de segunda fase determinando, desta forma, um conjunto rígido de contraventamento.

A viga superior se apoia nas extremidades desses pilares, com transições variadas em cada ponta. Assim como as placas verticais do CEPLAN tem função de apoio e parede, o elemento da viga é pensado também de modo a incorporar as soluções de cobertura, ora pérgola, ora laje, de modo que, após concluída a montagem do pórtico, o vão já estaria praticamente coberto, só faltando as calhas de chapa dobrada²⁰. Essa adequação à função também se presta a questões estruturais, numa geometria pensada em formato T, onde enrijecedores intermediários combinados com a protensão aplicada aos cabos de aço possibilitam vencer vãos de até 28 metros com 1m de altura. A peça é um exemplo do esforço na busca pelo equilíbrio entre não gerar quantidade excessiva de juntas e ao mesmo tempo evitar uniões rígidas durante a montagem. Com essa visão, o elemento congrega partes rigidamente unidas em uma peça só, garante uniões consolidadas entre laje e vigamento enquanto fabricadas nos moldes, e permite a rápida elevação de todo o conjunto, que é simplesmente apoiado nas colunas. O desenho dessas peças, assinado por Lelé na documentação que serviu de base para este artigo, é preciso ao ponto de estarem previstas pingadeiras na própria forma. Detalhe adicional, que merece destaque, são os elementos curvos que complementam o conjunto e se afinam nas bordas, além de arremate como intenção plástica complementar ao plano de cobertura, essas peças também servem para captação pluvial, funcionando como vigas-calha que conduzem as águas para tubulações que estão embutidas nos pilares pré-moldados.

Além de todo esse sistema misto, invisível e elaborado abaixo do nível térreo do ICC, ainda temos os grandes mezaninos localizados nos dois acessos de dupla altura – colocados estrategicamente na junção dos trechos retos com os trechos curvos – que também colaboram para uma maior estabilidade do conjunto. Esses mezaninos, que cruzam transversalmente os três blocos são sustentados por pilares concretados no método

¹⁸ Ver FONSECA, Régis Pamponet da. **A estrutura do Instituto Central de Ciências: aspectos históricos, científicos e tecnológicos de projeto, execução, intervenções e proposta de manutenção**. 2007. Universidade de Brasília, [s. l.], 2007 p. 59.

¹⁹ Esses painéis de concreto pré-moldado são elaborados no sistema “pacote” (utilizado pela primeira vez na obra do Teatro Nacional), que permite empilhar as peças no chão e utiliza o próprio elemento pré-moldado como forma, agilizando a produção no canteiro.

²⁰ Mounir Khalil El Debs destaca que uma das recomendações para projetos em pré-moldados é justamente essa de procurar elaborar peças que desempenhem simultaneamente as funções de estrutura e de fechamento. Cf. EL DEBS, 2017, “**Concreto pré-moldado: fundamentos e aplicações**”.

tradicional, porém de mesmas dimensões e aspecto. São versões in loco dos pilares pré-moldados de 1,5m de largura por 20cm de espessura, que sustentam as grandes lajes caixão perdido de 60cm de altura – também fundida no local. Esse plano trapezoidal, que funciona como uma placa enrijecedora de transição, ainda alcança balanço de 12m de comprimento no lado leste do ICC. Nesse mesmo lado, correspondente a base maior do trapézio, temos uma rampa escultórica em forma de ferradura, também em balanço.

4.3. INSTITUTO DE TEOLOGIA CATÓLICA

O Instituto de Teologia Católica, também chamado de “Convento Dominicano de Brasília” é projeto de Niemeyer elaborado em 1963 com cálculo estrutural do engenheiro Ernesto Guilherme Walter. Faz parte das obras desenvolvidas pelo CEPLAN no contexto da UnB. Hoje, neste local, funciona a Secretaria de Estado da Educação depois que a Universidade devolveu o prédio para o governo do Distrito Federal. Construção de planta retangular de 120m por 15m com três pavimentos, é marcada principalmente pela repetição dos elementos de fechamento de seu perímetro. Estes elementos são painéis pré-moldados em concreto armado, que servem de suporte para lajes concretadas in loco. Além disso, o último pavimento é coberto por um conjunto de oito abóbadas estruturadas por pilares independentes, que se projetam em relação aos limites do volume principal, numa espécie de “Itamaraty para Monges”. Essa construção, que une compositivamente arcos e retas, originalmente tinha como programa principal um conjunto de dormitórios, refeitórios, bibliotecas e oratórios para noviços, estudantes e padres, com cada pavimento sendo destinado a um desses públicos. O grande terraço foi destinado a atividades de contemplação e oração, com confessionários distribuídos na parte coberta pelas abóbadas de concreto.

4.4. QUARTEL GENERAL DO EXÉRCITO

O Quartel-General do Exército, projeto de Oscar Niemeyer conhecido como “Forte Apache”, é projeto de 1968 e inaugurado em 31 de março de 1973²¹. Integra o complexo arquitetônico que engloba dez edifícios (originalmente eram nove), o Setor de Garagens, o Teatro Pedro Calmon, a Concha Acústica, o Monumento a Caxias e a Praça dos Cristais – este último projeto de Burlle Marx.²² O bloco principal (Bloco 1), primeiro a ser construído, foi totalmente executado em concreto pré-moldado, o que não aconteceu com os outros oito blocos que fazem parte do conjunto. Previstos para serem totalmente construídos a partir de pré-moldados, os outros edifícios administrativos do QGEx acabaram sendo executados com concreto armado *in loco*, porém emulando o ritmo cadenciado dos painéis pré-moldados e das fenestraçãoes do Bloco 1.

²¹ Apesar de BOTEY (1996, p.146) indicar que o QGEx é de 1967, a documentação arquivada no IPHAN indica que o projeto do Monumento a Caxias (o mais antigo do conjunto) é datado de 12 de julho de 1968. As pranchas com o projeto estrutural do Bloco 1, arquivadas no CRO-11, indicam que as fundações começaram a ser projetadas em 1969.

²² Atualmente no Bloco 1 funciona o Estado-Maior do Exército e o Gabinete do Comandante. No Bloco 2 a Diretoria de Obras e de Cooperação, no Bloco 3 (transversal) temos a Base Administrativa do QGEx. No Bloco 4 está o Comando Logístico, no 5 o Departamento de Ciência e Tecnologia, no 6 o Departamento de Pessoal, no Bloco 7 a Diretoria de Material de Aviação do Exército. No Bloco 8 funciona a Diretoria de Assistência de Pessoal, no 9 a Diretoria de Transporte e Mobilização. Por fim, no Bloco 10, o mais novo do conjunto, funciona a Diretoria de Assistência de Pessoal.

A composição do Bloco 1 é de uma barra de 250 metros de comprimento por 16 metros de largura e 19 metros de altura, com o programa distribuído em 5 pavimentos. A estrutura é formada basicamente por três componentes pré-moldados: paredes-pilar, lajes protendidas e os arcos superiores de fechamento. Estes últimos, com função estrutural de suportar a cobertura do último nível. A expressão do edifício, assim como no Instituto de Teologia, é dada pela repetição dos elementos, agora ainda mais marcantes, tanto pela sua dimensão, posição e quantidade. Os elementos verticais pré-moldados, aqui definidos como paredes-pilar são espaçados em 1,2m vãos esses em que são encaixadas as janelas. O plano das janelas do Quartel é mais retrasado do que no Convento, o que facilita para que as abas dos painéis verticais funcionem como *brises*, ajudando na eficiência energética do edifício.

Certamente a participação de João Filgueiras Lima no desenvolvimento do projeto²³ quando era funcionário da firma Projectum (um braço da construtora Rabello) foi decisivo para que as linhas definidas por Niemeyer fossem mantidas, já que este confiava em Lelé enquanto estava fora do Brasil. E é no QGEx que temos a retomada da síntese completa da decomposição da estrutura – estabelecida, como já vimos, no CEPLAN, Instituto de Música, auditório etc. – já que os três componentes principais desta obra praticamente resolvem o sistema estático. O Bloco 1 é “puro sangue”, sendo totalmente executado com pré-moldados. Curiosamente, os demais blocos simulam uma situação de pré-moldagem, na mesma situação inclusive do que já tinha sido realizado no Instituto de Teologia, só que com elementos fundidos no local e com a geometria dos painéis do CEPLAN. No Bloco 3, único transversal ao Bloco 1, se localiza a Base Administrativa do Quartel, com tratamento de fachada diverso, incluindo paredes de concreto tradicional com aberturas em formato de olho que se abrem para o pátio interno.

CONSIDERAÇÕES

O propósito inicial da pré-moldagem na obra de Oscar Niemeyer que, segundo a entrevista de 1961 na revista *Manchete* estava voltado principalmente para a construção de habitação popular, acabou não vingando. As obras dos espaços acadêmicos da UnB tomaram conta das realizações que aconteceram durante a década de 1960. Mesmo sendo considerados de segunda ordem na obra de Niemeyer, os edifícios construídos – sejam convertidos ou originais – sempre buscam uma relação forte entre a qualidade do espaço e sua estrutura. O exercício de simplificação da forma, defendido no artigo *Depoimento*, é plenamente reconhecível em todos os projetos. Do exemplar mais sintético (CEPLAN) ao mais complexo (ICC) o compromisso com a racionalidade da estrutura está presente. O rigor das obras pré-moldadas de Oscar Niemeyer resulta em soluções que, no conjunto, oferecem implicações plenamente compatíveis com os sistemas estruturais adotados e com os princípios definidos por ele mesmo em 1958. A leveza e a sofisticação formal/material dos palácios do *lado A*, dão lugar a estratégias compositivas construtivamente honestas, concisas e sem falso purismo. Por outro lado, essas obras não deixam de ser, de certo modo, experimentais e alternativas, como sempre acontece com as boas composições do *lado B*.

²³ Lelé menciona que Oscar Niemeyer faz o convite para que ele desenvolvesse o projeto “Oscar, por sua vez, escreveu uma carta para tentar que eu fizesse o prédio, para assegurar que defendesse o projeto à minha maneira. Acabei indo trabalhar na Rabello por conta desse prédio, que foi desenvolvido por mim.” Ver LIMA, João Filgueiras. **O que é ser arquiteto**. Rio de Janeiro: Record, 2004.

REFERÊNCIAS

ALBERTO, Klaus Chaves. **A pré-fabricação e outros temas projetuais para campi universitários na década de 1960: o caso da UnB.** In: Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online) n. 10 (2009) - Artigos e Ensaios.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: Arquiteturas após 1950.** São Paulo: Perspectiva, 2011.

BRUNA, Paulo. **Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento.** 2ed. São Paulo: Perspectiva, 2002. 308p.

CAVALCANTE, Neusa. **CEPLAN: 50 anos em 5 tempos.** Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2015.

CONTARINI, Bruno. **Depoimento oral.** Depoimento aos autores em 25 de julho de 2018. Rio de Janeiro, 2018. Não publicado.

EL DEBS, Mounir Khalil. **Concreto pré-moldado: fundamentos e aplicações. Oficina de Textos,** São Paulo, 2017. 456p.

FICHER, Sylvia et MACEDO, Danilo Matoso. **Oscar Niemeyer, arquitetura narrada: Módulo 1ª Série 1955-1965.** In: BRONSTEIN, L.; OLIVEIRA, B. S. D., et al (Ed.). Leituras em Teoria da Arquitetura. Rio de Janeiro: Rio Book, v.4 : autores, 2014.

FONSECA, Régis Pamponet da. **A estrutura do Instituto Central de Ciências: aspectos históricos, científicos e tecnológicos de projeto, execução, intervenções e proposta de manutenção.** 2007. Universidade de Brasília, [s. l.], 2007.

GUIMARAENS, Cêça; TAULOIS, Cláudio; MAGALHÃES, Sérgio Ferraz. **Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos.** Rio de Janeiro: IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil, 1979.

KRUSCHEV, Nikita (nov 1955). **“Rumos da arquitetura soviética”.** In: Fundamentos, ano vii, nº 39. São Paulo: p. 89-94.

MÓDULO. **[Projetos para a Universidade de Brasília].** Rio de Janeiro, n. 32, jul. 1963.

NIEMEYER, Oscar. **As curvas do tempo: memórias.** 7 ed. Rio de Janeiro: Revan, 1998. 320p

NIEMEYER, Oscar. **Conversa de Arquiteto.** Rio de Janeiro: Revan e Editora UFRJ, 1993.

NIEMEYER, Oscar. **Depoimento.** Módulo, Rio de Janeiro, v. 2, nº. 9, p. 3-6, fev. 1958.

NIEMEYER, Oscar. Instituto Central de Ciências. **Revista Módulo,** Rio de Janeiro, n.32, p.34-38, jan./mar. 1963.

NIEMEYER, Oscar. **Problemas da Arquitetura 4: o pré-fabricado e a arquitetura.** Módulo, Rio de Janeiro, n. 53, p. 56-9, mar./abr. 1979.

PESSINA, Luis Henrique Gomes. **Aspectos gerais da pré-fabricação.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 1964.

SCHLEE, A. R. **Registro Arquitetônico da Universidade de Brasília.** Brasília: UnB, 2014.

Revista Manchete número 504 de 16 de dezembro de 1961.